

ISSN 3085-8097

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

CASO CLÍNICO

1 - Universidade de Mogi das Cruzes,
Faculdade de Odontologia, Mogi das
Cruzes, SP, Brasil

2 - Universidade Anhanguera,
Faculdade de Odontologia, Osasco,
SP, Brasil

Autor de Correspondência:
Analúcia Ferreira Marangoni

email:
analuciamarangoni@umc.br

EFEITOS DO LASER EM BAIXA INTENSIDADE EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLOSSITE MIGRATÓRIA BENIGNA – ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE 6 MESES

*Effects of low-intensity laser in patients diagnosed with benign
migratory glossitis - 6 month clinical follow-up*

Analúcia Ferreira Marangoni^{1,2}
Caio Junji Tanaka¹
Ludimila Ribeiro
Fialho da Silva¹
Maristela Honório Cayetano^{1,2}

RESUMO

Introdução: A glossite migratória benigna (GMB), também denominada língua geográfica ou eritema migratório, é um distúrbio benigno genético, sem tratamento específico e cuja característica aponta para as lesões mudarem de forma e local. Pacientes que possuem esta anomalia podem apresentar ardência e desconforto na língua quando ingerem determinados alimentos. O laser em baixa intensidade (LBI) é uma modalidade terapêutica auxiliar utilizada para analgesia e reparação tecidual em lesões bucais. **Objetivo:** este estudo teve como proposta apresentar dois relatos de casos, com o objetivo de **avaliar** os efeitos da laserterapia em pacientes com GMB. Este estudo é parte complementar de outros anteriores que avaliaram a efetividade da laserterapia em diferentes tipos de lesões bucais. **Métodos:** A paciente 1, adulta, sexo feminino, apresentava sintomatologia recorrente de ardência e dormência lingual após o consumo de alimentos ácidos e condimentados, enquanto a paciente 2, criança, sexo feminino, manifestava sinais clínicos de hiperemia lingual após ingestão de bebidas cítricas, embora assintomática em relação à dor. Ambas foram submetidas à aplicação de LBI e avaliação de sintomatologia pela Escala Visual Analógica (EVA). O procedimento também incluiu orientação quanto à higienização adequada da língua, com ênfase no uso de raspadores linguais. **Resultados:** A intervenção demonstrou redução significativa da sintomatologia relatada pela paciente 1 (EVA 10 inicial e 5 após a irradiação), além de melhora perceptível no aspecto clínico das lesões em ambos os casos. As pacientes foram acompanhadas pelo período de 6 meses e pode-se verificar o impacto positivo pós irradiação com o LBI relatado pela anamnese, que apontou maior conforto durante a alimentação e redução da sintomatologia persistente pelas duas participantes do estudo. **Conclusão:** Diante dos resultados obtidos, o LBI demonstrou ser uma alternativa terapêutica segura, de fácil aplicação e com potencial resolutivo na abordagem de casos de GMB, reforçando sua indicação no contexto da prática odontológica.

Palavras-chave: Eritema Migrans Crônico, Glossite Migratória Benigna, Lasers.

ABSTRACT **Introduction:** Benign migratory glossitis (GMB), also called geographical tongue or migratory erythema, is a benign genetic disorder, without specific treatment and whose characteristic points to the lesions changing shape and location. Patients who have this anomaly may have burning and discomfort in the tongue when they ingest certain foods. The low-intensity laser (LBI) is an auxiliary therapeutic modality used for analgesia and tissue repair in oral lesions. **Objective:** this study aimed to present two case reports, with the objective of evaluating the effects of laser therapy in patients with GMB. This study is a complementary part of other previous that evaluated the effectiveness of laser therapy in different types of oral lesions. **Methods:** Patient 1, adult, female, presented recurrent symptoms of burning and lingual numbness after the consumption of acidic and spicy foods, while patient 2, child, female, manifested clinical signs of lingual hyperemia after ingestion of citrus drinks, although asymptomatic in relation to pain. Both were submitted to the application of LBI and symptomatology evaluation by the Visual Analogue Scale (VAS). The procedure included guidance on proper tongue hygiene, with emphasis on the use of lingual scrapers. **Results:** The intervention showed a significant reduction in the symptoms reported by patient 1 (initial VAS 10 and 3 after irradiation), in addition to noticeable improvement in the clinical aspect of the lesions in both cases. The patients were followed for a period of 6 months and the positive impact after irradiation can be verified with the LBI reported by the anamnesis, which pointed to greater comfort during feeding and reduction of symptoms by the two participants. **Conclusion:** Given the results obtained, the LBI proved to be a safe therapeutic alternative, easy to apply and with resolving potential in the approach of GMB cases, reinforcing its indication in the context of dental practice.

Keywords: Benign Migratory Glossitis, Chronic Migrans Erythema, Lasers.

INTRODUÇÃO

A glossite migratória, ou como conhecida popularmente “língua geográfica”, é uma anomalia hereditária de caráter benigno localizada no dorso da língua, na qual há perda das papilas filiformes, responsáveis por auxiliar na percepção gustativa dos alimentos. Bogliolo (2021), definiu a patologia como lesões com áreas avermelhadas, irregulares e descamadas, com bordas elevadas e esbranquiçadas, que dão à língua aspecto de mapa geográfico.

Essa anomalia geralmente tem seu início por volta dos 8 a 12 anos de idade, com prevalência maior no sexo feminino e etiologia não definida. Estudos recentes relataram que pacientes portadores de glossite migratória benigna comumente possuem atopias, tais como condições alérgicas (asma, rinite alérgica), deficiências nutricionais, psoríase, estresse emocional ou distúrbios hormonais (GONZAGA; CONSOLARO, 1992; SILVA; SIMONATO, 2018).

A GMB não compromete o paladar em si, porém, pode ser ativada por gatilhos específicos, como alguns tipos de alimentos, regredir espontaneamente e depois reaparecer. Seu diagnóstico deve ser realizado pelo

cirurgião dentista por meio de exame clínico. Por vezes, pode ser necessário um exame complementar, como a biópsia (CARVALHO, 2010).

Tendo confirmado o diagnóstico, o paciente deve estar ciente que, embora não haja comprometimento gustativo, certos alimentos podem provocar ardência, irritação ou queimação na região das lesões, tais como comidas condimentadas, ácidas ou bebidas alcoólicas. Nestes casos, para aliviar o desconforto do paciente, podem ser prescritos analgésicos simples, como aspirina ou ibuprofeno (REIS, 2022).

Todavia, a Odontologia busca cada vez mais evoluir em suas tecnologias e técnicas no intuito de promover o maior bem-estar possível para o paciente, e que não gerem efeitos colaterais. Paralelo a este fato, o Laser em Baixa Intensidade (LBI) tem sido cada vez mais estudado como método não invasivo para minimizar dor e desconforto e, desse modo, essa terapêutica chega para o paciente como possível alternativa para aliviar incômodos gerados ao ingerir alimentos (Pereira; Orben, 2023).

A palavra Laser é um acrônimo do inglês descrito *como Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, que demonstra o modo como a luz é emitida; senso assim, é um tipo particular de radiação eletromagnética que apresenta propriedades específicas e características próprias, o que a diferencia da luz emitida por fontes convencionais (GOMES et al., 2013). Possui diferentes comprimentos de onda, que se propagam coerentemente no espaço e no tempo de uma maneira colimada, intensa e unidirecional, característica que o difere de uma luz comum (NEVES et al., 2005; HENRIQUES; CAZAL; CASTRO, 2010; CAVALCANTI et al., 2011; GOMES et al., 2013; ANDRADE, CLARK; FERREIRA, 2014; FERREIRA, 2016; CAPRIOGLIO; OLIVI; GENOVESE, 2017; NADHREEN; ALAMOUDI; ELKHODARY, 2019).

Os lasers utilizados para a terapia com LBI são mais destinados a processos de reparação tecidual, podendo ser em traumatismos articulares, musculares, nervosos, ósseos e cutâneos, pois apresentam efeitos benéficos para os tecidos descritos por meio da ativação da microcirculação, produção de novos capilares, efeito analgésico (promove conforto considerável ao paciente após sua aplicação) e anti-inflamatório, além do estímulo ao crescimento e à regeneração, modulando a atividade celular (ASSIS; SOARES; VICTOR, 2012; ANDRADE; CLARK; FERREIRA, 2014; BERNARDES; JURADO, 2018; MALDONADO; COVO MORALES; HERRERA, 2018).

Dessa forma, após analisados os benefícios que o laser pode trazer de forma terapêutica, a Odontologia tem se apropriado desse recurso cada vez mais; exemplos de estudos recentes são sua utilização para tratar hipersensibilidade dentinária induzida pós clareamento dental, redução microbiana e cicatrização de feridas e na reparação e analgesia de lesões bucais, a exemplo de estomatite aftosa recorrente e úlceras traumáticas (RIBEIRO E MARANGONI, 2020; MARANGONI et al., 2022; MARANGONI et al., 2022). Assim, em decorrência da sensibilidade que a glossite migratória benigna pode causar nos portadores desta patologia, o

objetivo deste estudo foi apresentar dois relatos de casos, com o objetivo de avaliar os efeitos da laserterapia em pacientes com GMB.

METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes (CEP), sob o número 2.658.665.

Delineamento

Trata-se de um estudo clínico de caráter observacional e intervencionista, com abordagem qualitativa e descritiva, cujo objetivo foi avaliar os efeitos do LBI em pacientes diagnosticados com GMB. A pesquisa incluiu dois relatos de caso com acompanhamento e registro clínico fotográfico da evolução das lesões.

Sujeitos da pesquisa

Foram selecionadas duas pacientes do sexo feminino, uma adulta (37 anos) e uma criança (8 anos), diagnosticadas previamente com GMB. Os critérios de inclusão consideraram a manifestação clínica visível da patologia e a autorização formal por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, no caso da menor, também o TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido).

Foram excluídos do estudo indivíduos com histórico de doenças sistêmicas descompensadas, uso de medicamentos fotossensibilizantes, presença de outras lesões bucais concomitantes ou condições que impossibilitassem o uso do LBI.

Procedimentos

O protocolo de atendimento foi realizado na Clínica de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes (FOUMC). Em ambos os casos foi realizada avaliação da sintomatologia relatada pelas pacientes utilizando a Escala Visual Analógica (EVA), variando de 0 (sem dor) a 10 (dor intensa), antes e após a irradiação com LBI.

A aplicação foi realizada de forma idêntica nas duas pacientes, a saber: contato puntual ao redor das áreas eritematosas da língua, com o cuidado de não tocar diretamente as lesões, a fim de evitar a disseminação de microrganismos.

Parâmetros do laser

O equipamento utilizado foi o Twin Flex II (MMOptics) com fonte ativa de GaAlAs e comprimento de onda infravermelho de 808 nm, potência de 120 mW, tempo de aplicação de 35 segundos por ponto e dose de energia de aproximadamente 4,2 J por ponto (105 J/cm²). A aplicação foi pontual, ao redor da lesão, seguindo os protocolos sugeridos por Lizarelli (2010).

Avaliação clínica

A avaliação das lesões incluiu:

- Registro fotográfico padronizado (mesmo horário, iluminação e ângulo);
- Anamnese dirigida, incluindo duração e frequência dos sintomas e hábitos alimentares;
- Aplicação da Escala EVA para mensuração da ardência antes e após a intervenção;
- Registro das respostas e da evolução dos casos com acompanhamento clínico subsequente.

Considerações sobre biossegurança

Durante todas as etapas clínicas foram observadas as normas de biossegurança, incluindo o uso de óculos de proteção específicos para laser para o profissional e paciente e barreira plástica descartável sobre a ponteira ativa do equipamento.

Caso clínico 1

T.F.G, sexo feminino, 37 anos, normoreativa, compareceu à Clínica de Odontologia da UMC para tratamento odontológico. Por meio do exame clínico, foi observada a presença de lesões no dorso da língua com perda das papilas filiformes, associada a áreas avermelhadas, irregulares e descamadas, com bordas elevadas e esbranquiçadas, compatíveis com GMB e relato de sensação de dormência e desconforto na língua, que regredia após um período de aproximadamente 24h após o consumo de alimentos ácidos.

Para o início do estudo, foi requerido que a paciente tirasse foto da sua língua durante 3 dias seguidos, no mesmo horário e no mesmo local, para não haver interferência da luminosidade e após ter realizado a higiene oral, incluindo a escovação da língua (Figura 1).

Figura 1 – Acompanhamento da GMB por 3 dias consecutivos. Fonte: Autores.

Durante os dias de acompanhamento, a paciente relatou ardência ao comer alimentos ácidos (vinagrete), e pouco tempo depois observou que sua língua ficou com aspecto vermelho e com ardência mais pronunciada, e foi orientada a realizar uma fotografia e enviar para os responsáveis pelo estudo, a qual está documentada abaixo (Figura 2).

Figura 2 – GMB após o consumo de alimento ácido. Fonte: Autores.

A paciente relatou que era comum em sua rotina ingerir alimentos tanto ácidos quanto cítricos, e quando isto acontecia percebia uma sensação de dormência que permanecia cerca de 24h, o que a deixava incomodada. Pela escala EVA, a paciente apontou como 10 a sua sensibilidade. A paciente foi submetida à primeira sessão de irradiação com LBI (Figura 3) e após a aplicação indicou EVA 5 para a sensibilidade.

Figura 3 – Aspecto da língua antes e depois da irradiação com LBI. Fonte: Autores.

Após 7 dias a paciente retornou à clínica escola para acompanhamento. Nesta ocasião, a paciente relatou sensibilidade 5 nas lesões sem estímulo de alimentos. Após a irradiação, a mesma apontou 3 para o nível de desconforto.

Decorridos 6 meses da irradiação, os pesquisadores entraram em contato com a paciente perguntando como estava o nível de sensibilidade na língua. A paciente relatou que embora note que a língua ainda fica avermelhada após o consumo de alimentos ácidos, ela não sentia mais o incômodo anterior, indicando EVA 5 para sensibilidade após a ingestão e cotidianamente 2 sem estímulos.

Caso clínico 2

A.V.S.S, sexo feminino, 8 anos, normoreativa, compareceu à Clínica de Odontologia da UMC para tratamento odontológico. Foi realizada anamnese completa com o responsável, o qual relatou que ela não reclamava de dor ou incômodo na língua, mas às vezes ficava bem avermelhada, principalmente após o consumo de refrigerantes e sucos.

Antes da aplicação do L.B.P

Após a aplicação do L.B.P

Figura 1 – Aspecto da língua antes e depois da irradiação com LBI. Fonte: Autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A GMB é uma condição inflamatória crônica de etiologia multifatorial, caracterizada por lesões eritematosas irregulares na mucosa dorsal da língua, com bordas esbranquiçadas e migratórias. Os dois casos clínicos apresentados neste trabalho permitiram observar a resposta clínica positiva à aplicação da laserterapia em baixa potência no controle dos sintomas provocados por essa condição.

No primeiro caso, a paciente adulta relatava episódios frequentes de sensibilidade e ardência lingual associadas à ingestão de alimentos ácidos ou condimentados. A irradiação com LBI, com protocolo adequado à condição, proporcionou alívio na sensibilidade com redução de 50% da sintomatologia segundo autorrelato da paciente, e melhora clínica evidente na coloração da mucosa. Estes achados são consistentes com a literatura científica, que aponta os efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e moduladores da cicatrização promovidos pelo LBI, principalmente em tecidos moles orais (MARANGONI et al., 2022).

A resposta positiva obtida, inclusive com relato subjetivo de eficácia terapêutica (escore 5 em uma escala de 1 a 10), demonstra o potencial do LBI como intervenção eficaz para alívio sintomático de pacientes com GMB. Além disso, a paciente foi acompanhada quanto à relação entre alimentação e exacerbação das lesões, o que permitiu uma abordagem educativa paralela à terapêutica, visando a conscientização e o manejo dietético como forma de prevenção da recidiva.

No segundo caso, envolvendo uma paciente pediátrica, a principal manifestação era a hiperemia recorrente da mucosa lingual observada após a ingestão de bebidas ácidas, como refrigerantes e sucos cítricos.

A paciente não apresentava queixa dolorosa, porém os sinais clínicos justificaram o uso do LBI. A resposta favorável reforçou a segurança e a aplicabilidade da técnica em faixas etárias pediátricas, desde que com protocolos adequados à idade e consentimento dos responsáveis, o que também foi encontrado no estudo de Marangoni et al. (2022), quando estudaram a aplicabilidade da laserterapia em estomatites aftosas recorrentes.

A atuação do LBI em ambas as pacientes resultou não apenas em melhora clínica objetiva, mas também em impacto positivo na qualidade de vida, ao permitir que as pacientes voltassem a consumir certos alimentos com menor incômodo. Estes achados vem de encontro ao de outros estudos, como os de Da Silva e De Melo Fernandes (2022), Marangoni et al. (2022) e Da Fonseca (2025).

A ausência de efeitos adversos, o caráter não invasivo do procedimento e a facilidade de aplicação tornam o LBI uma alternativa atrativa na prática clínica odontológica, especialmente para condições inflamatórias e dolorosas de mucosa oral.

Importa ressaltar também a importância da orientação de higiene bucal oferecida durante o acompanhamento das duas pacientes, especialmente quanto ao uso do raspador lingual, ferramenta de higienização, antes desconhecida pelas pacientes e no caso da menor, dos seus responsáveis.

Desta forma, os dados obtidos nestes estudos de caso corroboram evidências já presentes na literatura, destacando o LBI como recurso adjuvante eficiente no tratamento de GMB. A personalização da abordagem clínica, o uso de escalas de dor e a avaliação da resposta imediata ao tratamento reforçam o valor do atendimento humanizado e individualizado no contexto da odontologia contemporânea.

CONCLUSÃO

A análise dos casos clínicos apresentados neste trabalho evidenciou efeitos positivos com laserterapia em baixa potência no manejo da GMB, promovendo redução da dor e contribuição para a reparação tecidual. Observou-se melhora significativa nos sinais clínicos após a irradiação, bem como impacto positivo na qualidade de vida das pacientes, que relataram redução da hiperemia e dos desconfortos associados à ingestão de alimentos ácidos e condimentados. Dessa forma, este estudo ratifica o potencial do LBI como ferramenta segura, não invasiva e eficaz no arsenal terapêutico odontológico voltado ao tratamento de patologias de mucosa oral, incluindo a GMB.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS

Associação de psoríase com língua geográfica e fissurada na população Han no sudoeste da China. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 2024. Disponível em: <https://www.anaisdedermatologia.org.br/pt-associacao-psoriase-com-lingua-geografica-articulo-resumen-S2666275224001796>. Acesso em: 3 maio 2025

BISPO, Luciano Bonatelli. A nova tecnologia do laser terapêutico no controle da dor. *Revista Brasileira de Odontologia*, v. 66, n. 1, p. 107, 2010. Disponível em: <https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/view/98>. Acesso em: 15 mar. 2025.

CAVALCANTI, Thiago Maciel et al. Conhecimento das propriedades físicas e da interação do laser com os tecidos biológicos na odontologia. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 86, p. 955-960, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/KH8WDHL5Cv9Q3s5DBXgYJGR/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

CORREA REIS, J. L.; SIQUEIRA PÊGO, R.; FERRAZ PÊGO, M. de M. A aplicação da laserterapia na Odontologia: uma revisão de literatura. **REVISTA DO CROMG**, [S. l.], v. 22, n. Supl.4, 2024. DOI: 10.61217/rcromg.v22.488. Disponível em: <https://revista.cromg.org.br/index.php/rcromg/article/view/488>. Acesso em: 29 mar. 2025

DA FONSECA, Alana Corral. Língua geográfica. Disponível em: http://sp.cefac.br/alunminus/cefac/biblioteca/publicacoes/arquivos/0000290_TL2.PDF. Acesso em: 15 mar. 2025.

DA SILVA SOARES-SANTOS, Karen. Glossite migratória benigna em paciente pediátrico: relato de caso. Disponível em: <https://revaracatuba.odo.br/revista/2018/12/trabalho7.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DA SILVA, Anna Beatriz Brito; DE MELO FERNANDES, Júlio. Análise da eficácia de protocolos de laserterapia de baixa intensidade para o controle da sensibilidade induzida por clareamento dental. *Contribuições científicas em odontologia: pesquisas, práticas e novos paradigmas*, v. II, p. 55, 2022. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=hsGuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DA SILVA, Renan Lemos; SIMONATO, Luciana Estevam. Língua geográfica – uma alteração comum na população. *Archives of Health Investigation*, v. 7, 2018. Disponível em: <https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/3740>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DAMANTE, C.; MARQUES, M.; DE MICHELI, G. Terapia com laser em baixa intensidade na cicatrização de feridas - revisão de literatura. *Revista da Faculdade de Odontologia - UPF*, v. 13, n. 3, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.5335/rfo.v13i3.636>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DE AQUINO, José Milton et al. Aplicação da laserterapia de baixa intensidade na odontologia: revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 39, p. e2142-e2142, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2142>. Acesso em: 15 mar. 2025.

GONZAGA, H. F. S.; CONSOLARO, A. Estudo clínico sobre a relação da psoríase com alterações da mucosa bucal. *Revista de Odontologia da UNESP*, v. 21, n. único, p. 87-95, 1992. Disponível em: <https://revodontolunesp.com.br/article/588017607f8c9d0a098b46c7>. Acesso em: 15 mar. 2025.

HENRIQUES, Águida Cristina Gomes et al. A laserterapia na odontologia: propriedades, indicações e aspectos atuais. *Odontol. clín.-cient.*, p. 197-200, 2008. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-512099>. Acesso em: 15 mar. 2025.

HENRIQUES, Águida Cristina Gomes; CAZAL, Claudia; CASTRO, Jurema Freire Lisboa de. Ação da laserterapia no processo de proliferação e diferenciação celular: revisão da literatura. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 37, p. 295-302, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/NrYPgTHBg4X5G8MpvQkBZnb/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LIZARELLI, R. F. Z. *Protocolos Clínicos Odontológicos: Uso do Laser de Baixa Intensidade*. 4. ed. São Carlos: MMO, 2010.

MARANGONI, A. F.; SOARES, J. V.; BENEDITO, L. C. B.; NASCIMENTO, F. D. Low Intensity Laser photobiomodulation in the treatment of major aphthous stomatitis – two-year follow-up. *Research, Society and Development*, v. 11, p. 1, 2022.

MARANGONI, Analúcia Ferreira; BENEDITO, Larissa Caroliny de Brito; CAYETANO, Maristela Honório; NASCIMENTO, Fábio DuPart. Avaliação da efetividade da fotobiomodulação em estomatites aftosas recorrentes em pacientes hebiatras. *Research, Society and Development*, v. 11, p. e54411929654, 2022.

NATERA G, Alfredo E. Usos del rayo laser en odontologia restauradora: primera parte. Aspectos generales, clasificación, interrelación con los tejidos vivos y precauciones en el uso. *Acta Odontológica Venezolana*, v. 38, n. 1, p. 61-68, jan. 2000. Disponível em: https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0001-63652000000100011&script=sci_arttext. Acesso em: 1 mar. 2024.

NETO, C. E.; PEREIRA, R. V. A. A.; RIBEIRO, M. I. G. Influência dos fatores sistêmicos na glossite migratória benigna – revisão de literatura. *Revista Brasileira de Revisão de Saúde*, v. 3, p. 12466-12472, 2023. DOI: <10.34119/bjhrv6n3-317>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/60624>. Acesso em: 28 fev. 2024.

PEIXOTO, B. C.; GUIMARÃES, A. C. do C.; COSTA, T. A.; FREIRE, M. R. Glossite migratória benigna: revisão da literatura. *Educação e Saúde: Fundamentos e Desafios*, v. 1, n. 2, p. 106-120, 2018. Disponível em: <https://uniptan.emnuvens.com.br/educacaoesaude/article/view/220>. Acesso em: 15 mar. 2025.

RIBEIRO, T. E.; MARANGONI, A. F. Avaliação do efeito da fotobiomodulação em úlcera traumática em crianças – relato de caso clínico. *Revista Científica UMC*, v. 5, p. 1, 2020.

SANTOS, Laura Tauani Ostemberg; SANTOS, Lucas Ostemberg; GUEDES, Cizelene do Carmo Faleiros Veloso. Laserterapia na odontologia: efeitos e aplicabilidades. *Scientia Generalis*, v. 2, n. 2, p. 29-46, 2021. Disponível em: <https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/167>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SILVA, R. L. E.; SIMONATO, L. E. Língua geográfica – uma alteração comum na população. *Archives of Health Investigation*, v. 7, 2018. Disponível em: <https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/3740>. Acesso em: 3 maio 2025

SHINTOME, Luciana Keiko et al. Avaliação clínica da laserterapia no tratamento da hipersensibilidade dentinária. *Brazilian Dental Science*, v. 10, n. 1, 2007. Disponível em: <https://bds.ict.unesp.br/index.php/cob/article/view/417>. Acesso em: 15 mar. 2025.

UNESC. Laserterapia no tratamento da língua geográfica: relato de caso clínico, 2023

